

SINAIS DE ALERTA QUE OS PAPAIS DEVEM PRESTAR ATENÇÃO EM SEUS FILHOS:

- DIFICULDADE EM PRESTAR ATENÇÃO EM TAREFAS E BRINCADEIRAS
- PARECER NÃO OUVIR QUANDO QUESTIONADO(A)
- ESQUECIMENTO FREQUENTE E DESORGANIZAÇÃO
- AGITAÇÃO CONSTANTE
- FALA DEMAIS OU INTERROMPE OS OUTROS
- AGE SEM PENSAR E TEM DIFICULDADE DE ESPERAR A SUA VEZ
- DIFICULDADES ESCOLARES PERSISTENTES
- IRRITAÇÃO FÁCIL E DIFICULDADE EM SEGUIR ROTINAS

NÃO É FRESCURA!

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, com bases biológicas e funcionamento cerebral diferente. Ele não tem relação com preguiça, má educação ou falta de esforço. Pessoas com TDAH enfrentam desafios para manter foco, organizar tarefas e controlar impulsos – e isso afeta a vida escolar, profissional e emocional. Reconhecer o TDAH como uma condição legítima é essencial para oferecer apoio, tratamento adequado e mais qualidade de vida.

Procurar atendimento especializado com psiquiatras e médicos neurologistas é de extrema relevância!

OUTUBRO LARANJA

Mês de conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

O que é o TDAH?

É UM TRANSTORNO NO NEURODESENVOLVIMENTO, CUJOS PRINCIPAIS SINTOMAS SÃO:

- 1. DESATENÇÃO**
- 2. HIPERATIVIDADE**
- 3. IMPULSIVIDADE.**

O TDAH pode ser influenciado por fatores genéticos e ambientais!

Esse transtorno pode causar:

- **Dificuldade de atenção e concentração**
- **Queda no rendimento escolar**
- **Inquietação excessiva**
- **Desorganização**
- **Dificuldade de fazer e manter amizades**

A importância do diagnóstico precoce

Identificar e tratar o TDAH ainda na infância é fundamental para evitar complicações na vida adulta. Quando o transtorno não é reconhecido nessa fase, é comum que os sintomas persistam e se tornem mais complexos na adolescência e na vida adulta, levando a dificuldades de aprendizagem, baixa autoestima, desorganização, impulsividade e problemas de relacionamento

TDAH na vida adulta

Em 80% dos adultos, o TDAH está associado a outros distúrbios neurológicos, o que dificulta o diagnóstico

Sintomas na fase adulta que podem estar "disfarçados":

- **Perfeccionismo mascarado por necessidade de organização**
- **Desatenção disfarçada de ansiedade**
- **Esquecimento devido a uma "mente sobrecarregada"**
- **Bipolaridade e instabilidade emocional**

SIBLEY, M. H. et al. Non-pharmacological interventions for attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. *The Lancet Child & Adolescent Health*, v. 7, n. 6, 9 mar. 2023.
COGHILL, D. et al. The Management of ADHD in Children and Adolescents: Bringing Evidence to the clinic: Perspective from the European ADHD Guidelines Group (EAGG). *European Child & Adolescent Psychiatry*, v. 32, n. 8, 22 out. 2021.

